

Факторы поступления китайской молодежи на художественные направления в региональные вузы России

О. А. ОВСЯННИКОВА, Н. Г. ТАГИЛЬЦЕВА, Е. И. КУДЕНОВА

АННОТАЦИЯ

Введение. В настоящее время наблюдается рост российско-китайских отношений в различных сферах жизнедеятельности, в том числе и в сфере образования. Вместе с тем, существуют некоторые ограничения для поступления китайских абитуриентов на программы высшего образования художественной направленности в региональные вузы России. *Цель нашего исследования:* выявить тенденции и факторы, влияющие на выбор образовательных программ художественной направленности в региональных вузах России.

Материалы и методы. Исследование проводилось на протяжении 2023–2024 гг. на базе различных вузов и школ Китая. Осуществляли исследование преподаватели кафедры искусств Тюменского государственного университета, кафедры музыкального образования Уральского государственного педагогического университета и преподаватели Чанчуньского государственного университета. В целевую группу вошли 95 респондентов, 79 студентов высших образовательных учреждений Китая и 16 школьников экспериментальной средней школы, имеющих опыт художественной деятельности.

Результаты исследования. Выявлены факторы привлекательности образовательных услуг для молодежи Китая в вузах России: репутация вузов; совокупность критериев обучения; перспективы трудоустройства; возможность остаться в стране; географическая доступность. Определены ограничения и риски, влияющие на возможность обучения в региональном вузе РФ: китайские студенты к таким ограничениям отнесли языковой барьер (41,7%-85,71%), затраты на обучение (20%-91,43%), проезд к месту обучения (10%-68,57%), территориальную удаленность (8,3%-45%) и сложность адаптации (30%-62,86%), изолированность от родителей (25%-45,71%); школьники из Китая определили среди ограничений и рисков незнание российских культурных особенностей (50%), незнание программ по изобразительному искусству (50%).

Заключение. Результаты, полученные эмпирическим путем, позволяют спрогнозировать систему сопровождения и адаптации иностранных (китайских) абитуриентов в вузе России. Такая система может включать внедрение онлайн-обучения и консультирования, мероприятия по культурному просвещению, знакомство с национальными, региональными нормами и традициями России и другое. Выявлена необходимость создания системы поддержки и сопровождения абитуриентов до поступления в вуз России, включающей создание адаптированных подготовительных курсов к вступительным испытаниям; коммуникацию с помощью современных информационных технологий с зарубежными абитуриентами через социальные сети, образовательные форумы и конференции; создание единой образовательной платформы, объединяющей вузы (не только центральные, но и региональные) России и зарубежных абитуриентов. Также существует необходимость продвижения образовательных программ художественной направленности на зарубежные рынки, в том числе и Китая.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

китайские абитуриенты, факторы, художественные направления, высшее учебное заведение, вузы Российской Федерации

Для цитирования: Овсянникова О. А., Тагильцева Н. Г., Куденова Е. И. Факторы поступления китайской молодежи на художественные направления в региональные вузы России // Перспективы науки и образования. 2025. № 5. С. 247–261. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.5.16>

Поступила: 17.04.2024 | Одобрена: 23.06.2025 | Опубликовано: 31.10.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Factors of admission of Chinese youth to art courses in regional universities of Russia

O. A. OVSYANNIKOVA, N. G. TAGILTSEVA, ZHANG TINGTING, E. I. KUDENOVA

ABSTRACT

Introduction. Currently, there is an increase in Russian-Chinese relations in various spheres of life, including education. At the same time, there are some restrictions on the admission of Chinese applicants to higher education programs of artistic orientation in regional universities in Russia. *The purpose of our research* is to identify trends and factors influencing the choice of artistic educational programs in regional universities in Russia.

Materials and methods. The study was conducted during 2023-2024 on the basis of various universities and schools in China. The research was carried out by teachers of the Department of Arts of Tyumen State University, the Department of Music Education of the Ural State Pedagogical University and teachers of Changchun State University. The target group included 95 respondents, 79 students from higher educational institutions in China, and 16 students from an experimental secondary school with artistic experience.

The results of the study. The factors of attractiveness of educational services for Chinese youth in Russian universities have been identified: the reputation of universities; a set of learning criteria; job prospects; the opportunity to stay in the country; geographical accessibility. The limitations and risks affecting the possibility of studying at a regional university of the Russian Federation were identified: Chinese students attributed the language barrier (41,7%-85,71%), tuition costs (20%-91,43%), travel to the place of study (10%-68,57%), territorial remoteness (8,3%-45%) and complexity to such restrictions. adaptation (30%-62,86%), isolation from parents (25%-45,71%); Chinese schoolchildren identified ignorance of Russian cultural peculiarities (50%), ignorance of visual arts programs (50%) among the limitations and risks.

Conclusion. The results obtained empirically make it possible to predict the system of support and adaptation of foreign (Chinese) applicants at a Russian university. Such a system may include the introduction of online learning and counseling, cultural education activities, familiarization with national and regional norms and traditions of Russia, and more. The necessity of creating a system of support and support for applicants before admission to higher education institutions in Russia, including the creation of adapted preparatory courses for entrance examinations; communication using modern information technologies with foreign applicants through social networks, educational forums and conferences; creation of a unified educational platform uniting universities (not only central, but also regional) is revealed Russian and foreign applicants. There is also a need to promote art-oriented educational programs to foreign markets, including China.

KEYWORDS

Chinese applicants, factors, art directions, higher education institution, universities of the Russian Federation

For Citation: Ovsyannikova O. A., Tagiltseva N. G., Zhang Tingting, Kudenova E. I. (2025). Factors of admission of Chinese youth to art courses in regional universities of Russia. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (5), 247–261. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.5.16>

Received: 17 April 2025 | Approved: 23 June 2025 | Published: 31 October 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Согласно официальным документам, к 2025 году число иностранных студентов в российских вузах должно вырасти более чем 7 тысяч человек, в том числе и за счет абитуриентов из Китая [1]. Современные тенденции в политической и экономической сферах российского общества все больше направлены на развитие партнерских российско-китайских отношений. С одной стороны, это обусловлено расширением взаимодействия между первыми лицами РФ и КНР, как одним из важнейших факторов укрепления двусторонних отношений. В период 2022-2023 года руководители РФ и КНР несколько раз встречались (в том числе по видеосвязи и на полях саммитов БРИКС, ШОС) и поддерживали общение по телефону [2]. Кроме того, 2024-2025 годы объявлены президентом Российской Федерации годами культуры России и Китая, и направлено данное распоряжение на расширение двусторонних связей в области культуры [3]. Такие позитивные изменения затрагивают в том числе и сферу образования, когда китайские студенты стремятся получить образование в России, в том числе и художественной направленности.

Несмотря на позитивную динамику партнерского взаимодействия, существует ряд проблем, которые ограничивают возможность поступления молодежи из Китая на российские программы высшего образования. Так, например, на первом месте стоит проблема языкового барьера, проблема территориальной удаленности, высокой стоимости проезда к месту поступления. Нельзя не отметить, что для поступления в вуз зарубежному абитуриенту необходимо сдать ряд вступительных испытаний, включая творческий конкурс, если это художественные направления. Это большая нагрузка и стресс для зарубежных абитуриентов. При этом в Китае существует выраженный спрос на зарубежные образовательные услуги, который постоянно растёт. Так, в 2018 году более 662 тысяч учащихся из Китая получали образование в других странах. Студенты из КНР, обучающиеся за границей, ежегодно тратят около 56 миллиардов долларов США на обучение. С точки зрения международного образования, конкуренцию России составляют, в первую очередь, англоязычные страны: США, Австралия, Великобритания, Канада. Менее популярными являются Япония, Южная Корея, Германия. По данным The Economist Intelligence Unit, в 2019 году Россия находилась на 14 месте по популярности среди студентов из КНР (11950 по сравнению, например, с 369548 в США) [4]. По другим данным, Россия занимает 8-ое место среди стран, где обучаются китайские студенты [5]. Отсюда возникает проблема привлечения китайской молодежи на обучение в вузы страны.

На текущий момент, по данным газеты «Ведомости», в российских вузах обучается 37 081 студент из Китая. И эта тенденция будет расти. По состоянию на октябрь 2022 года отмечается, что 1729 студентов обучаются на бюджетной основе, 35352 на договорной, включая студентов, обучающихся в зарубежных филиалах российских вузов и совместных с Китаем образовательных организациях.

Наиболее популярными российскими университетами для обучения среди китайских студентов, по данным министерства, стали МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбПУ Петра Великого, РГПУ им. А. И. Герцена, УрФУ им. Б. Н. Ельцина, СПбГУ, КФУ, НИУ ИТМО, ДВФУ, ТОГУ РУДН. Основные специальности, по которым обучаются китайские студенты в российских вузах, – это филология, лингвистика, языкознание и литературоведение, зарубежное регионоведение, экономика, электроэнергетика и электротехника, педагогическое образование, международные отношения, теплоэнергетика и теплотехника, прикладная математика и информатика, а также менеджмент [6]. Исследователи отмечают, что наибольшей популярностью у китайских абитуриентов пользуются вузы Москвы, Санкт-Петербурга, а также городов Дальнего Востока и Сибири [7]. Вероятно, это связано с географической близостью дальневосточных и сибирских вузов, а также с престижностью столичных высших образовательных учреждений.

Наиболее популярной специальностью, по данным социологического опроса (2019 года) у китайских студентов, стала филология (русский язык) – 31,7%, в то же время студенты, которые приехали в Россию изучать искусство и культуру, составили 7%. Больше всего китайских студентов привлекают изобразительное и музыкальное искусство [8].

По данным О.В. Алдакимовой, наиболее востребованными у китайских студентов являются специальности в области культуры и искусства, педагогики, а также экономики, финансов, менеджмента, архитектуры [9].

Одним из факторов получения высшего образования за рубежом является сложность сдачи национального экзамена, а также желание поступить в университет с более высоким рейтингом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для подтверждения и уточнения выводов, полученных после анализа источников, нами был создан, проведен и проанализирован опрос для студентов китайских вузов, а также для школьников.

В опросе приняли участие 20 студентов 1 курса Цюйфуского государственного педагогического университета, обучающихся по программам подготовки педагогов-художников; 24 студента 2-3 курсов Цюйфуского государственного педагогического университета, обучающихся по программам подготовки филологов-русистов; 35 студентов 3 курса Цзилиньского университета иностранных языков направления подготовки «Дошкольное образование: художественные специальности». В процессе сбора данных также удалось получить обратную связь от 16 школьников экспериментальной средней школы из города Циндао старшего подросткового возраста.

В ходе опроса респондентам были заданы 9 вопросов:

1. Хотели бы Вы обучаться изобразительному искусству в России?
2. Если бы представилась возможность поехать в Россию учиться изобразительному искусству, Вы бы поступили на программы бакалавриата, магистратуры или аспирантуры?
3. Если бы представилась возможность поехать в Россию учиться изобразительному искусству, какой город Вы бы выбрали для обучения, столичный или региональный? (Этот вопрос касался статуса города).
4. Знаете ли Вы высшие учебные заведения в России, где обучают педагогов-художников, учителей изобразительного искусства?
5. Слышали ли Вы о Тюменском государственном университете?
6. Если бы Вам представилась возможность обучаться в Тюменском государственном университете на учителя изобразительного искусства, какую программу обучения Вы бы выбрали? (Данный вопрос относился к выбору языка освоения образовательной программы (русский английский, китайский)).
7. Какой формат вступительных экзаменов в высшее учебное заведение для Вас предпочтителен? В данном вопросе было важно понять, какой формат предпочтителен для абитуриентов: очный, смешанный, онлайн.
8. Какие факторы поступления в высшее учебное заведение в России для Вас являются сложными?
9. Какие ограничения и риски влияют на возможность обучаться в высшем учебном заведении России изобразительному искусству? [10, с. 219-202].

Целью опроса являлось определение наиболее актуальных факторов, влияющих на приоритет выбора китайскими студентами и школьниками Китая вуза России, где имеются художественные направления подготовки для обучения.

На второй, восьмой и девятый вопросы респонденты могли дать несколько вариантов ответов, при ответе на остальные вопросы студентам и школьникам необходимо было выбрать только один вариант ответа.

В целом, как было выяснено, китайские студенты (а также школьники) не владеют английским и русским языками, что уже усложняет процесс знакомства с образовательными программами в России. Молодежь Китая испытывают сложности с прохождением творческого конкурса. Также у обучающихся есть желание обучаться изобразительному искусству в России, но есть ряд факторов, которые ограничивают и сдерживают их в выборе образовательных программ. Рассмотрим подробнее результаты опроса.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Как показал анализ опроса, большинство китайских студентов Цюйфуского государственного университета хотели бы обучаться изобразительному искусству в РФ (от 45,8 до 75%), у студентов Цзилиньского университета иностранных языков проявился меньший процент по данному вопросу (31,43%) (см. табл. 1). Школьники экспериментальной школы не проявили особого желания обучаться изобразительному искусству в России (только 12,5% респондентов ответили на вопрос положительно). Несмотря на то, что в данный момент большая часть респондентов-школьников обучается искусству.

Таблица 1

Результаты анализа ответов респондентов на первый вопрос

Желание обучаться в России			
	Да	Нет	Не знаю
Цюйфуский государственный педагогический университет (педагогическо-художники)	75%	10%	15%
Цюйфуский государственный педагогический университет (филологи-русисты)	45,8%	37,5%	16,7%
Цзилиньский университет иностранных языков (дошкольное образование: художественные специальности)	31,43%	42,86%	25,71%
Экспериментальная средняя школа (город Циндао)	12,5%	50%	37,5%

По уровню программ обучения в РФ, студенты и школьники в основном выбрали магистратуру и аспирантуру, бакалавриат был выбран только в Цзилиньском университете иностранных языков (60%) (см. табл. 2). На выбор уровня программы большое значение влияет нежелание уезжать от родителей в юном возрасте, а также высокая, по мнению респондентов, стоимость обучения.

Таблица 2

Результаты анализа ответов респондентов на второй вопрос

Уровень программы			
	Бакалавриат	Магистратура	Аспирантура
Цюйфуский государственный педагогический университет (педагогическо-художники)	40%	60%	35%
Цюйфуский государственный педагогический университет (филологи-русисты)	12,5%	54,2%	33,3%
Цзилиньский университет иностранных языков (дошкольное образование: художественные специальности)	60%	68,57%	28,57%
Экспериментальная средняя школа (город Циндао)	0%	50%	50%

Анализ опроса показал, что респондентов привлекают в основном столичные города для обучения (65,72%-75%) (см. табл. 3), при этом они слышали о Тюменском государственном университете (как о региональном вузе) (см. табл. 5), но не знают вузы РФ, где обучают изобразительному искусству (см. табл. 4). Как мы уже отметили выше, большую роль играет статус и престиж вуза, а также перспективы найти работу в крупных городах России. На данный момент более высоким рейтингом среди вузов России обладают все-таки столичные вузы.

Таблица 3

Результаты анализа ответов респондентов на третий вопрос

Выбор столичного или регионального вуза для обучения			
	Столичный	Региональный	Статус города не имеет значения
Цюйфуский государственный педагогический университет (педагоги-художники)	70%	15%	15%
Цюйфуский государственный педагогический университет (филологи-русисты)	75%	0%	25%
Цзилинский университет иностранных языков (дошкольное образование: художественные специальности)	65,72%	17,14%	17,14%
Экспериментальная средняя школа (город Циндао)	75%	25%	0%

Таблица 4

Результаты анализа ответов респондентов на четвертый вопрос

Знание вузов России, реализующих программы по художественному образованию		
	Знаю	Не знаю
Цюйфуский государственный педагогический университет (педагоги-художники)	35%	65%
Цюйфуский государственный педагогический университет (филологи-русисты)	29,2%	70,8%
Цзилинский университет иностранных языков (дошкольное образование: художественные специальности)	8,57%	91,43%
Экспериментальная средняя школа (город Циндао)	31,25%	68,75%

Таблица 5

Результаты анализа ответов респондентов на пятый вопрос

Осведомленность о Тюменском государственном университете		
	Да	Нет
Цюйфуский государственный педагогический университет (педагоги-художники)	70%	30%
Цюйфуский государственный педагогический университет (филологи-русисты)	100%	0%
Цзилинский университет иностранных языков (дошкольное образование: художественные специальности)	20%	80%
Экспериментальная средняя школа (город Циндао)	100%	0%

При выборе предпочтительного языка обучения респонденты – будущие педагоги-художники и педагоги дошкольного образования в основном указывали китайский язык, филологи-русисты, а также школьники сделали акцент на обучение на английском и русском языках одновременно (см. табл. 6). Косвенно языковую проблему китайских студентов обозначили в своем исследовании такие авторы как М.А. Червонный, О.Н. Игна, Ю.А. Кузнецова, они отмечали, что для стимулирования обучения китайских студентов русскому языку как иностранному важно применять модель смешанного обучения [11].

Таблица 6

Результаты анализа ответов респондентов на шестой вопрос

Выбор программы на основе языка преподавания			
	Русский язык	Английский язык / Русский язык	Китайский язык
Цюйфуский государственный педагогический университет (педагоги-художники)	5%	40%	55%
Цюйфуский государственный педагогический университет (филологи-русисты)	33,4%	45,8%	20,8%
Цзилиньский университет иностранных языков (дошкольное образование: художественные специальности)	2,86%	31,43%	65,71%
Экспериментальная средняя школа (город Циндао)	43,75%	56,25%	0%

Как показал опрос, предпочтительным форматом вступительного экзамена для студентов из Поднебесной явились: смешанный формат, а также поступление без вступительных экзаменов на основе бонусной системы. Школьники же отметили очный формат вступительных испытаний как приоритетный, а также поступление в вуз без вступительных испытаний (см. табл. 7).

Таблица 7

Результаты анализа ответов респондентов на седьмой вопрос

Выбор формата вступительных испытаний				
	Очный	Дистанционный	Смешанный	Поступление без вступительных экзаменов на основе бонусной системы
Цюйфуский государственный педагогический университет (педагоги-художники)	25%	5%	45%	25%
Цюйфуский государственный педагогический университет (филологи-русисты)	16,7%	25%	20,8%	37,5%
Цзилиньский университет иностранных языков (дошкольное образование: художественные специальности)	20%	5,71%	22,86%	51,43%
Экспериментальная средняя школа (город Циндао)	50%	0%	0%	50%

Как отмечают такие авторы как В.В. Кузнецова, О.А. Машкина, в связи со сложностью китайских вступительных экзаменов в вузы — «гаокао», «китайским руководством поощряется выезд молодежи за границу для обучения», а «богатые китайцы все чаще отдают предпочтение подготовке детей к поступлению в ведущие международные университеты, а не к прохождению «гаокао» [12]. Вероятно, именно с этим обстоятельством (пониманием сложности вступительных испытаний в вузах) связан выбор будущих педагогов дошкольного образования, филологов-русистов, а также школьников экспериментальной школы – поступление в вуз России без вступительных экзаменов. С другой стороны, будущие педагоги-художники, осознавая специфику художественных направлений, где необходимо выявить уровень графических и живописных навыков в ходе вступительных испытаний, в большем процентном соотношении (45%) выбрали смешанный формат творческого конкурса.

Сложным фактором для поступления в вуз РФ для молодежи из Китая явились вступительные испытания на русском языке, на втором месте по сложности вступительные испытания на английском языке (см. табл. 8). Школьники же отметили, что для них сложным является вступительный конкурс по рисунку и живописи (то есть творческий конкурс). Если рассматривать полученные данные более детально, то можно отметить, что для филологов-русистов, а также для будущих педагогов-художников более сложными оказались вступительные испытания на русском языке, а для будущих педагогов дошкольного образования – на английском. Все эти факторы связаны именно с языковым и культурным барьером, а также отсутствием широкого спектра курсов подготовки к творческим испытаниям именно иностранных абитуриентов.

Таблица 8

Результаты анализа ответов респондентов на восьмой вопрос

Сложные факторы для поступления в вуз России				
	Вступительные испытания на английском языке	Вступительные испытания на русском языке	Творческий конкурс по рисунку и живописи	Оплата обучения
Цюйфуский государственный педагогический университет (педагоги-художники)	25%	85%	10%	10%
Цюйфуский государственный педагогический университет (филологи-русисты)	16,7%	66,7%	62,5%	37,5%
Цзилиньский университет иностранных языков (дошкольное образование: художественные специальности)	80%	77,14%	34,29%	54,29%
Экспериментальная средняя школа (город Циндао)	31,25%	25%	43,75%	0%

Интересным оказались результаты опроса на последний вопрос об ограничениях и рисках, влияющих на возможность обучения респондентов в вузах России.

Обобщая результаты анализа опроса, можно сделать вывод, что к ограничениям и рискам, влияющим на возможность обучения в вузе РФ, респонденты в основном отнесли языковой барьер, затраты на обучение, проезд к месту обучения, территориальную удаленность и сложность адаптации. Школьники же на первое место поставили незнание российских культурных особенностей и незнание программ по изобразительному искусству и художественному образованию (см. табл. 9), что говорит о необходимости проведения международных профориентационных мероприятий. Если проанализировать данные более детально, то можно отметить, что для будущих педагогов-художников самым главным ограничением для поступления в вуз России явился языковой барьер, в меньшей степени, но также на первом месте обозначен языковой фактор у филологов-русистов (наряду со сложностью адаптации). У будущих педагогов дошкольного образования самое главное ограничение для поступления в вуз РФ связано с большими затратами на обучение и проживание. Вероятно, это обусловлено территориальной удаленностью провинции Китая Цзилинь, где находится Цзилиньский университет иностранных языков. Наряду с выше обозначенными факторами, школьники экспериментальной школы как своеобразное ограничение для поступления в российский вуз, отметили территориальную удаленность.

Разница в полученных данных между студентами, обучающимися в разных вузах, а также между школьниками и студентами, обусловлена территориальным расположением вузов и школ, профессиональной направленностью респондентов (педагоги-художники, педагоги дошкольного образования, школьники экспериментальной школы непосредственно связаны с искусством, тогда как филологи-русисты связаны с языковой практикой), а также уровнем образования (школа и вуз).

Результаты анализа ответов респондентов на девятый вопрос

Ограничения и риски, влияющие на возможность обучения в вузе России изобразительному искусству				
Факторы	Цюйфуский государственный педагогический университет (педагогические художники)	Цюйфуский государственный педагогический университет (филологи-русисты)	Цзилинский университет иностранных языков (дошкольное образование: художественные специальности)	Экспериментальная средняя школа (город Циндао)
Оторванность от родителей	40%	25%	45,71%	31,25%
Языковой барьер	70%	41,7%	85,71%	43,75%
Сложность адаптации	30%	41,7%	62,86%	43,75%
Территориальная удаленность	45%	8,3%	42,86%	50%
Сложность оформления документов	10%	29,1%	28,57%	43,75%
Незнание российских образовательных программ по изобразительному искусству и художественному образованию	0%	33,3%	40%	50%
Незнание российских культурных особенностей	25%	0%	51,43%	50%
Большие затраты на обучение, проживание за рубежом	20%	29,1%	91,43%	0%
Высокая стоимость проезда до места обучения	10%	37,5%	68,57%	0%

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Некоторые зарубежные исследователи (Lu, Jean and Lu) полагают, что доступность высшего образования китайских студентов зависит и от материального положения семьи. Богатые родители помогают получить лучшее образование своим детям и способствуют их раннему знакомству с внешним миром, отправив учиться в зарубежный вуз. С другой стороны, это порождает некоторое неравенство как в высшем образовании, так и в обществе, и дает возможность китайским студентам в обеспеченных семьях, в том числе, приобрести социальные связи в стране назначения [13]. Другие зарубежные исследователи отмечают, что в Китае обучение за границей стало нормой, и даже студенты из низших слоев среднего класса (из рабочего класса) иногда стремятся получить образование за рубежом [14]. При этом некоторые авторы отмечают неравномерность возможностей получения высшего образования в самом Китае, если сравнивать столичные города и провинции (где количество мест гораздо больше) [15]. Вместе с тем, китайские студенты из провинций все равно стремятся получить зарубежное образование.

Зарубежные авторы (E. Kang) отмечают, что немаловажное значение при принятии решения китайских студентов о международной студенческой мобильности играет система хукоу (регистрация домохозяйств), которая оказывает влияние не только на перемещение населения внутри Китая, но и на международную мобильность [16].

Ученые (В. В. Бондаренко, С. В. Полутин и другие) также отмечают привлекательные факторы выезда китайских (и иностранных) абитуриентов в российские вузы: признание российского диплома в родной стране, высокий уровень трудоустройства специалистов с российским образованием в родной стране, доступная стоимость проживания и уровень цен, интересная культура и традиции, дружественные отношения со страной проживания, наличие красивых интересных городов и природных объектов [17]. Эти факторы соотносятся с данными, полученными в нашем исследовании. Кроме того, поступить в «далекий» региональный вуз чаще всего могут китайские абитуриенты из семей с высоким материальным достатком.

Зарубежные исследователи (L. Cerna, M. Chou) выявили, что для иностранных студентов из Восточной Азии (в том числе, из Китая), значимыми факторами выбора зарубежного вуза, являются экономика образования, среда, репутация университета [18]. Все это представляется гарантом получения престижной и высоко оплачиваемой работы у себя на родине. Поэтому для школьников из Поднебесной важно поступить в престижный зарубежный вуз. Данный вывод подтверждает работа F. Li, H. Qi, Q. Guo, которые среди важных мотивов выбора китайскими студентами зарубежных программ, кроме личных причин, называют имидж не только учреждения, но и имидж города и страны [19].

Среди стимулирующих факторов поступления абитуриентов из Китая в зарубежные вузы, наряду с приобретением социального и культурного опыта, некоторые авторы главным фактором называют престижность университета [20]. При этом акцентируется, что научная репутация университета, качество образования у китайских студентов считается важнее высокого статуса диплома.

Таким образом, наиболее значимыми факторами привлекательности образовательных услуг в России для молодежи Китая являются:

- репутация и престиж вузов;
- качество образования;
- перспективы трудоустройства;
- возможность остаться в стране;
- географическая доступность.

Интересно, что наблюдаются некоторые схожие факторы выбора определенного вуза у российских и китайских абитуриентов, например, территориальная удаленность вуза, что связано с социально-экономическим положением семьи, а также культурные и семейные ценности. Российские исследователи (Н.А. Овчар, Е.В. Ануфриева, Н.В. Дулина, Е.Г. Ефимов) отмечают, что «принятие решения о поступлении в вуз» у российских школьников «осуществляется на основе более широкого спектра факторов, в числе которых территориальное расположение вуза, семейные традиции, социально-экономическое положение семьи» [21, с. 1]. Р.М. Петрунева, Н.А. Овчар, М.Д. Мартынова среди факторов выбора российскими абитуриентами вуза, отмечают его репутацию, местоположение, наличие общежития и транспортную доступность [22, с. 92-93].

Одним из сложных факторов поступления и адаптации (культурной, психологической) китайских студентов в российский вузе остается недостаточный уровень языковой коммуникации, а также различия в системе образования. Зарубежные авторы также отмечают, что поддержка группы сверстников играет важную роль в психологической адаптации китайских студентов [23]. Это говорит о возможности и необходимости создания образовательной платформы для изучения будущими абитуриентами из Китая русского языка для поступления в вузы РФ, в том числе и художественные.

Также есть мнение исследователей, которые считают, что с подобной языковой проблемой сталкиваются и зарубежные студенты, приезжающие обучаться в китайские вузы, так как наблюдаются сложности в сематическом понимании китайского языка, что, в свою очередь, ведет к социальным барьерам с окружающей средой [24].

Российские исследователи среди главных факторов, препятствующих поступлению китайских (иностраных) абитуриентов в российские вузы, называют адаптацию, в том числе культурную и климатическую. Так, В.Ю. Леденёва, Р.С. Абдуллаев, Л.Д. Гусейнова основной причиной, связанной с адаптационными трудностями китайских студентов, называют языковые, коммуникативные, мировоззренческие и ментальные барьеры [25].

О.П. Мариненко считает, что наиболее значимыми для иностранных студентов являются адаптационные сложности, связанные с новым языком и культурой [26].

В исследовании Т. Чжан, Н.Г. Тагильцевой говорится о том, что в передовых университетах Китая ставится задача совмещения инноваций с традициями, что осуществляется «за счет активного включения произведений китайской музыкальной культуры, постановок китайского театра

и фрагментов народных песенно-танцевальных композиций» [27]. Данное исследование подчеркивает необходимость культурного просвещения китайских школьников и студентов, знакомства их с российскими культурными традициями через включение в эстетическую деятельность по восприятию произведений изобразительного, музыкального искусства России, через реальное и виртуальное посещение российских музеев изобразительного искусства.

Исследователи (B. Bilecen) отмечают высокое влияние речевого барьера иностранных студентов на качество обучения и установление социальных связей, на возможность найти работу во время учебы [28]. Данные авторы косвенно подтверждают результаты нашего исследования относительно языкового барьера и социальной адаптации иностранных студентов.

Исследования различных авторов подтверждают необходимость сопровождения и адаптации китайских (иностраных) абитуриентов в образовательном пространстве российского вуза. Y. Kang, W. Xiong, L. Yang считают, что зарубежным студентам необходимо оказывать содействие в различных видах деятельности, в том числе и в сфере неакадемической, повседневной жизни [29]. К подобным мероприятиям О. П. Мариненко относит организацию встреч для обсуждения возникающих адаптационных проблем, интенсификация внеучебной деятельности, проведение совместных мероприятий с отечественными студентами, преподавание специального адаптационного курса и другое [26].

Другие авторы (Т.Л. Гурулева, Ваньци Ло) считают, что необходима оптимизация деятельности сетевых университетов для обучения китайских студентов [30].

Китай стремится к реформированию и модернизации системы художественно-творческой подготовки, а также образовательной сферы в искусстве [31].

Относительно художественного образования студентов из Китая, авторы (Л. Фу) считают, что будущего художника в высших учебных заведениях России необходимо обучать с учетом национальных особенностей, мотивов и склонностей китайских студентов [32].

Кроме того, некоторые исследователи (С. Чжао) отмечают следующие проблемы обучения студентов в российских художественных вузах: разница эстетической базы художественной культуры Китая и России; языковые сложности; разница в методике обучения изобразительному искусству в Китае и России; отличия в дисциплинарном аспекте процесса обучения [33].

Ситуация в обучении китайских студентов усугубляется также тем, что в России отсутствуют профессиональные словари и художественно ориентированные переводчики, что затрудняет качественный процесс художественного образования [34].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведенное исследование подтверждает наши выводы о том, что существует ряд ограничений к поступлению китайской молодежи на образовательные программы художественной направленности российских (региональных) вузов.

Отсюда следует, что имеется необходимость создания целой системы сопровождения и адаптации иностранных абитуриентов в процессе поступления и обучения в российском вузе. На наш взгляд, в эту систему может быть включено:

- создание адаптированных подготовительных курсов к вступительным испытаниям (по профессиональным дисциплинам и по изучению русского языка);
- внедрение онлайн-обучения;
- создание системы поддержки и сопровождения абитуриентов до поступления в вуз России;
- коммуникация с помощью современных информационных технологий с зарубежными абитуриентами, через социальные сети, образовательные форумы и конференции;
- организация единой образовательной платформы, объединяющей вузы России и зарубежных абитуриентов;

- создание российско-китайских словарей по изобразительному искусству и художественному образованию;
- проведение культурного просвещения китайских студентов во время обучения в вузе России.

В целом необходимо продвижение российских образовательных программ, прежде всего, региональных вузов, на зарубежные рынки, в том числе и на образовательные рынки Китая.

ЛИТЕРАТУРА

1. Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди мировых научно-образовательных центров (Проект 5-100). URL: <https://www.5top100.ru/news/93717/> (дата обращения: 17.05.2023).
2. Российско-китайский диалог: модель 2023: доклад № 87 / 2023 [К.В. Бабаев, А.В. Картунов, Фэн Юйцзюнь, Гао Цзисян и др.; под ред. Е.О. Карпинской, А.П. Александрова, П.В. Бакулиной и др.]; Российский совет по международным делам (РСМД). М.: НП РСМД, 2023. 88 с. URL: <https://russiancouncil.ru/papers/Russia-China-2023-Report87.pdf> (дата обращения: 18.01.2024)
3. Распоряжение Президента Российской Федерации от 03.01.2024 № 3-рп. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202401030009> (дата обращения: 18.01.2024)
4. Анализ рынка образовательных услуг КНР: возможности продвижения услуг российских экспортеров. URL: https://myexport.exportcenter.ru/marketing-research/Obrazovatelnye_Kitai_0511.pdf (дата обращения: 18.01.2024)
5. 2021 [Белая книга ежегодного исследования обучения за рубежом]. URL: <https://news.iresearch.cn/ux/2021/03/366515.shtml> (дата обращения: 17.05.2024).
6. Майер А., Кулагин В. В российских вузах обучается 37 081 китайский студент. URL: <https://www.vedomosti.ru/society/articles/2023/03/22/967543-v-rossiiskih-vuzah-obuchaetsya-37-081-kitaiskii-student> (дата обращения: 18.01.2024)
7. Кошелева Е. Ю., Кикенина Ю. А. Трансформация учебных практик китайских студентов российского университета // Современные проблемы науки и образования. 2022. № 2. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=31547> (дата обращения: 18.01.2025).
8. Дань Ч. Китайский студент в российском вузе: тенденции выбора, проблемы адаптации, формирование отношений // Гуманитарий Юга России. 2020. Том. 9. № 5. С. 162-173. <https://doi.org/10.18522/2227-8656.2020.5.13>
9. Алдакимова О. В. Психологические особенности китайских студентов и их учет в организации образовательного процесса в педагогическом вузе // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2020. № 2 (77). С. 161-168.
10. Овсянникова О. А. Перспективы развития художественного образования в Тюменском государственном университете // Традиции и инновации в теории и практике музыкального и художественного образования: Сборник материалов Международной конференции, посвященной Году педагога и наставника, Екатеринбург, 08 декабря 2023 года. Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2024. С. 214-221.
11. Червонный М. А., Игна О. Н., Кузнецова Ю. А. Развитие профессиональных инициатив будущих учителей в Германии и Китае // Вестник Томского государственного университета. 2024. № 506. С. 168-177. doi: 10.17223/15617793/506/21
12. Кузнецова В. В., Машкина О. А. Реформирование системы вступительных экзаменов в вузы КНР: традиции и инновации // Государственное управление. Электронный вестник. 2018. № 71. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/reformirovanie-sistemy-vstupitelnyh-ekzamenov-v-vuzy-knr-traditsii-i-innovatsii> (дата обращения: 04.10.2024).
13. Lu Y., Jean J., Lu Zh. To study abroad or not, and why? Exploring Chinese university students' postgraduate intentions // Journal of Ethnic and Migration Studies. 2023. Vol. 49. No. 18. P. 4598-4620. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2023.2270326>
14. Brooks R., Waters J. Partial, hierarchical and stratified space? Understanding «the international» in studies of international student mobility // Oxford Review of Education. 2022. Vol. 48. No. 4. P. 518-535. <https://doi.org/10.1080/03054985.2022.2055536>
15. Lo L., Lu Y., Li W., Tan Y., Lu Z. Youth educational mobility: the start of intellectual migration. In: Cairns D., ed. The Palgrave Handbook of Youth Mobility and Educational Migration. Cham: Palgrave Macmillan. 2021. P. 83-96. https://doi.org/10.1007/978-3-030-64235-8_9
16. Kang E. The influence of the Chinese hukou system in motivating and shaping the geography of Chinese international student mobility // Population, Space and Place. 2024. Vol. 30. No 1. <https://doi.org/10.1002/psp.2734>
17. Бондаренко В. В., Полутин С. В., Юдина В. А., Танина М. А., Лескина О. Н. Привлекательность российских вузов среди иностранных студентов в условиях глобальной конкуренции на рынках образовательных услуг // Интеграция образования. 2022. Т. 26. № 1(106). С. 72-92. doi:

- 10.15507/1991-9468.106.026.202201.072-092.
18. Cerna L., Chou M. H. Politics of internationalisation and the migration-higher education nexus // *Globalisation, Societies and Education*. 2022. No. 21(2). P. 222-235. <https://doi.org/10.1080/14767724.2022.2073975>
 19. Li F., Qi H., Guo Q. Factors Influencing Chinese Tourism Students' Choice of an Overseas PhD Program // *Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education*. 2021. Vol. 29. <https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2020.100286>
 20. Zhai K. Moskal M. The impact of place of origin on international and domestic graduates' mobility in China // *International Migration Review*. 2022. Vol. 56. No. 1. P. 123-154. <https://doi.org/10.1177/01979183211026208>
 21. Овчар Н. А., Ануфриева Е. В., Дулина Н. В., Ефимов Е. Г. Особенности образовательной стратегии выпускников школ при поступлении в региональные вузы России // *Перспективы науки и образования*. 2024. № 1(67). С. 763-778. doi: 10.32744/pse.2024.1.43
 22. Петрунева Р. М., Овчар Н. А., Мартынова М. Д. Стратегии профессионально-образовательного выбора абитуриентов технических вузов // *Интеграция образования*. 2024 Т. 28. № 1. С. 81-97. <https://doi.org/10.15507/1991-9468.114.028.202401.081-097>
 23. Tan J., Cui X. A Study on the Factors Influencing the Overseas Study Experience of Chinese International Students // *Journal of Higher Education Teaching*. 2024. Vol. 1. No. 5. P. 194-202. <https://doi.org/10.62517/jhet.202415532>
 24. Zhu J., Li G., Wan M., Li S., Sun L., Li J., Wang X. Survey study of the cultural integration of international students in East China under ecosystem theory // *Sustainability*. 2022; 14(21):14485. <https://doi.org/10.3390/su142114485>
 25. Леденёва В. Ю., Абдуллаев Р. С., Гусейнова Л. Д. Факторы социокультурной адаптации иностранных студентов из Азербайджана и Китая в российских вузах // *Высшее образование в России*. 2022. Т. 31. № 10. С. 118-134. doi: 10.31992/0869-3617-2022-31-10-118-13
 26. Мариненко О. П. Потребность иностранных студентов в поддержке вуза // *Интеграция образования*. 2024. Т. 28. № 3. С. 334-346. <https://doi.org/10.15507/1991-9468.116.028.202403.334-346>
 27. Чжан Т., Тагильцева Н. Г. Национальные культурные традиции в музыкальном образовании студентов китайских университетов // *Язык и культура*. 2023. № 64. С. 292-303. doi:10.17223/19996195/64/16
 28. Bilecen B. Linguistic capital and social inequalities: Experiences of international Chinese students in Germany // *Population, Space and Place*. 2023. Vol. 30. No. 1. DOI: 10.1002/psp.2725
 29. Kang Y., Xiong W., Yang L. International Higher Education and Cross-Border Connections: Evidence from Asia // *High Education Policy*. 2024. <https://doi.org/10.1057/s41307-024-00363-2>
 30. Гурулева Т. Л., Ваньци Ло. Российско-китайское образовательное сотрудничество в пандемийный и постпандемийный периоды // *Высшее образование в России*. 2025. Т. 34. № 1. С. 128-150. doi: 10.31992/0869-3617-2025-34-1-128-150
 31. Цуй Вэньсинь. Особенности теоретического и практического преподавания портрета в диалоге традиций западной и китайской живописи при подготовке будущих живописцев в современных вузах и колледжах Китая // *Педагогика. Вопросы теории и практики*. 2025. Том 10. Выпуск 1. С. 71-78. doi: 10.30853/ped20250009
 32. Фу Л. Особенности развития профессиональной индивидуальности китайских студентов в российских художественных вузах // *Педагогика и просвещение*. 2022. № 3. С. 49-59. doi: 10.7256/2454-0676.2022.3.38441.
 33. Чжао С. Особенности обучения китайских студентов изобразительному искусству // *Теория и история искусства*. 2023. № 1-2. С. 306-314.
 34. Авдеева О. И., Лозовская Е. И. Обучение русским терминам изобразительного искусства китайских студентов художественного профиля // *Метапредметный подход в образовании: русский язык в школьном и вузовском обучении разным предметам: материалы V всероссийской научно-практической конференции с международным участием*. Москва: Изд-во МПГУ, 2022.

REFERENCES

1. Project to increase the competitiveness of leading Russian universities among world research and educational centers (Project 5-100). Available at: <https://www.5top100.ru/news/93717/> (accessed 17 May 2023).
2. Russian-Chinese dialogue: model 2023: report 87 / 2023 [K.V. Babaev, A.V. Kortunov, Feng Yuysun, Gao Zisyan etc.; under ed. E.O. Karpynskaya, A.P. Alexandrova, P.V. Bakuliina et al.]; Russian Council for International Affairs (RMHC). Moscow, NPC RMHC, 2023. 88 p. Available at: <https://russiancouncil.ru/papers/Russia-China-2023-Report87.pdf> (accessed 18 January 2024).
3. Order of the President of the Russian Federation dated 03.01.2024 3-rp. Available at: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202401030009> (accessed 18 January 2024).
4. Analysis of the educational services market in China: opportunities for promoting the services of Russian exporters. Available at: https://myexport.exportcenter.ru/marketing-research/Obrazovatelnye_Kitai_0511.pdf (accessed 18 January 2024).
5. 2021. [The White Paper of the Annual Study Abroad Study]. Available at: <https://news.iresearch.cn/yx/2021/03/366515.shtml> (accessed 17 May 2024).
6. Mayer A., Kulagin V. There are 37,081 Chinese students in Russian universities. Available at: <https://www.>

- vedomosti.ru/society/articles/2023/03/22/967543-v-rossiiskih-vuzah-obuchaetsya-37-081-kitaiskii-student (accessed 18 January 2024).
7. Kosheleva E. Yu., Kikina Yu. A. Transformation of educational practices of Chinese students of the Russian University. *Modern problems of science and education*, 2022, no. 2. Available at: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=31547> (accessed 18 January 2025).
 8. Dan H. Chinese student in a Russian university: trends in choice, problems of adaptation, formation of relationships. *Humanities of the South of Russia*, 2020, vol. 9, no. 5, pp. 162-173. DOI: 10.18522/2227-8656.2020.5.13
 9. Aldakimova O. V. Psychological characteristics of Chinese students and their consideration in the organization of the educational process at a pedagogical university. *Bulletin of the North Caucasus Federal University*, 2020, no. 2 (77), pp. 161-168.
 10. Ovsyannikova O. A. Prospects for the development of art education at Tyumen State University/Traditions and innovations in theory and practice of music and art education: Proceedings of the International Conference dedicated to the Year of the Teacher and Mentor, Yekaterinburg, December 08, 2023. Yekaterinburg: Ural State Pedagogical University, 2024, pp. 214-221.
 11. Chervonny M. A., Igna O. N., Kuznetsova Yu. A. Development of professional initiatives of future teachers in Germany and China. *Bulletin of Tomsk State University*, 2024, no. 506, pp. 168-177. DOI: 10.17223/15617793/506/21
 12. Kuznetsova V. V., Mashkina O. A. Reforming the system of entrance exams to universities in China: traditions and innovations. *Public Administration. Electronic bulletin*, 2018, no. 71. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/reformirovanie-sistemy-vstupitelnyh-ekzamenov-v-vuzy-knr-traditsii-i-innovatsii> (accessed 4 October 2024).
 13. Lu Y., Jean J., Lu Zh. To study abroad or not, and why? Exploring Chinese university students' postgraduate intentions. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 2023, vol. 49, no. 18, pp. 4598-4620. DOI: 10.1080/1369183X.2023.2270326
 14. Brooks R., Waters J. Partial, hierarchical and stratified space? Understanding «the international» in studies of international student mobility. *Oxford Review of Education*, 2022, vol. 48, no. 4, pp. 518-535. DOI: 10.1080/03054985.2022.2055536
 15. Lo L., Lu Y., Li W., Tan Y., Lu Z. Youth Educational Mobility: The Start of Intellectual Migration. In: Cairns, D. (eds) *The Palgrave Handbook of Youth Mobility and Educational Migration*. Palgrave Macmillan, Cham, 2021, pp. 83-96. https://doi.org/10.1007/978-3-030-64235-8_9
 16. Kang E. The influence of the Chinese hukou system in motivating and shaping the geography of Chinese international student mobility. *Population, Space and Place*, 2024, vol. 30, no 1. DOI: 10.1002/psp.2734
 17. Bondarenko V. V., Polutin S. V., Yudina V. A., Tanina M. A., Leskina O. N. Attractiveness of Russian universities among international students in the context of global competition in the educational services markets. *Integration of education*, 2022, vol. 26, no. 1(106), pp. 72-92. DOI: 10.15507/1991-9468.106.026.202201.072-092.
 18. Cerna L., Chou M. H. Politics of internationalisation and the migration-higher education nexus. *Globalisation, Societies and Education*, 2022, no. 21(2), pp. 222-235. DOI: 10.1080/14767724.2022.2073975
 19. Li F., Qi H., Guo Q. Factors Influencing Chinese Tourism Students' Choice of an Overseas PhD Program. *Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education*, 2021, vol. 29. DOI: 10.1016/j.jhlste.2020.100286
 20. Zhai K., Moskal M. The impact of place of origin on international and domestic graduates' mobility in China. *International Migration Review*, 2022, vol. 56, no. 1, pp. 123-154. DOI: 10.1177/01979183211026208
 21. Ovchar N. A., Anufrieva E. V., Dulina N. V., Efimov E. G. Features of the educational strategy of school graduates when applying to regional universities in Russia. *Perspectives of science and education*, 2024, no. 1(67), pp. 763-778. DOI: 10.32744/pse.2024.1.43
 22. Petruneva R. M., Ovchar N. A., Martynova M. D. Strategies of vocational and educational choice of applicants to technical universities. *Integration of education*, 2024, vol. 28, no. 1, pp. 81-97. DOI: 10.15507/1991-9468.114.028.202401.081-097
 23. Tan J., Cui X. A Study on the Factors Influencing the Overseas Study Experience of Chinese International Students. *Journal of Higher Education Teaching*, 2024, vol. 1, no. 5, pp. 194-202. DOI: 10.62517/jhet.202415532
 24. Zhu J., Li G., Wan M., Li S., Sun L., Li J., Wang X. Survey study of the cultural integration of international students in East China under ecosystem theory. *Sustainability*, 2022, 14(21): 14485. DOI: 10.3390/su142114485
 25. Ledeneva V. Yu., Abdullaev R. S., Huseynova L. D. Factors of socio-cultural adaptation of foreign students from Azerbaijan and China in Russian universities. *Higher education in Russia*, 2022, vol. 31, no. 10, pp. 118-134. DOI: 10.31992/0869-3617-2022-31-10-118-13
 26. Marinenko O. P. The need for international students to support the university. *Integration of education*, 2024, vol. 28, no. 3, pp. 334-346. DOI: 10.15507/1991-9468.116.028.202403.334-346
 27. Zhang T., Tagiltseva N. G. National cultural traditions in music education of students of Chinese universities. *Language and Culture*, 2023, no. 64, pp. 292-303. DOI:10.17223/19996195/64/16
 28. Bilecen B. Linguistic capital and social inequalities: Experiences of international Chinese students in Germany. *Population, Space and Place*, 2023, vol. 30, no. 1. DOI: 10.1002/psp.2725
 29. Kang Y., Xiong W., Yang L. International Higher Education and Cross-Border Connections: Evidence from Asia. *High Education Policy*, 2024. DOI: 10.1057/s41307-024-00363-2

30. Guruleva T. L., Wanqi Lo. Russian-Chinese educational cooperation in pandemic and post-pandemic periods. *Higher education in Russia*, 2025, vol. 34, no. 1, pp. 128-150. DOI: 10.31992/0869-3617-2025-34-1-128-150
31. Cui Wenxin. The peculiarities of theoretical and practical teaching of portrait in the dialogue of the traditions of Western and Chinese painting in the preparation of future painters in modern universities and colleges in China. *Pedagogy. Questions of theory and practice*, 2025, vol. 10, issue 1, pp. 71-78. DOI: 10.30853/ped20250009
32. Fu L. Features of the development of professional individuality of Chinese students in Russian art universities. *Pedagogy and Education*, 2022, no. 3, pp. 49-59. DOI: 10.7256/2454-0676.2022.3.38441
33. Zhao S. Features of teaching fine arts to Chinese students. *Theory and history of art*, 2023, no. 1-2, pp. 306-314.
34. Avdeeva O. I., Lozovskaya E. I. Teaching Russian terms of fine art to Chinese art students/A meta-subject approach in education: the Russian language in school and university teaching of various subjects: proceedings of the V All-Russian Scientific and Practical Conference with international participation. Moscow, Publishing House of Moscow State University, 2022.

Авторы

Овсянникова Оксана Александровна

(Россия, Тюмень)

Доцент, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой искусств

Тюменский государственный университет

E-mail: o.a.ovsyannikova@utmn.ru

ORCID ID: 0000-0003-1999-8360

Scopus Author ID: 57191881295

Тагильцева Наталия Григорьевна

(Россия, Екатеринбург)

Профессор, доктор педагогических наук, заведующая кафедрой музыкального образования Уральского государственного педагогического университета

E-mail: musis52nt@mail.ru

ORCID ID: 0000-0001-5296-0095

Куденова Екатерина Ивановна

(Россия, Тюмень)

Ассистент

Тюменский государственный университет

E-mail: katyusha-sheshuk@mail.ru

ORCID ID: 0009-0004-9327-0591

Authors

Oksana A. Ovsyannikova

(Russia, Tyumen)

Associate Professor, Cand. Sci. (Educ.), Head of the Arts Department

Tyumen State University

E-mail: o.a.ovsyannikova@utmn.ru

ORCID ID: 0000-0003-1999-8360

Scopus Author ID: 57191881295

Natalia G. Tagiltseva

(Russia, Yekaterinburg)

Professor, Dr. Sci. (Educ.), Head of the Music Education Department

Ural State Pedagogical University

E-mail: musis52nt@mail.ru

ORCID ID: 0000-0001-5296-0095

Ekaterina I. Kudenova

(Russia, Tyumen)

Assistant

Tyumen State University

E-mail: katyusha-sheshuk@mail.ru

ORCID ID: 0009-0004-9327-0591

Вклад автора

Овсянникова О. А.: концептуализация, методология, создание рукописи и ее редактирование, администрирование данных

Тагильцева Н. Г.: руководство исследованием, администрирование проектом, создание рукописи и ее редактирование

Куденова Е. И.: создание черновика рукописи, верификация данных, визуализация

© Овсянникова О. А., Тагильцева Н. Г., Куденова Е. И., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Author's contribution

Oksana A. Ovsyannikova: Conceptualization, Methodology, Writing - Review & Editing, Data Curation

Natalia G. Tagiltseva: Supervision, Project administration, Writing - Review & Editing

Ekaterina I. Kudenova: Writing - Original Draft, Validation, Visualization

© Oksana A. Ovsyannikova, Natalia G. Tagiltseva, Ekaterina I. Kudenova, 2025

The author's declared no conflicts of interest